

ФУНКЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

Ашурова Саида Азадбековна

преподаватель русского языка

Андижанского машиностроительного института

г.Андижан saido4ka1@mail.ru.

Аннотация: В данной статье рассматриваются Функции неопределенно-личных предложений в поэтическом тексте.

Ключевые слова: неопределенно - личных предложение, поэтическая речь, стихотворение, инверсия, градация, синекдоха

Основным значением глагольной формы в неопределенно-личных предложениях является неопределенность, а не множественность субъекта, хотя последние и является наиболее часто встречающимся.

Данный тип предложений распространен в разговорном стиле и менее употребителен в поэтическом тексте и почти неупотребителен в стилях книжных, особенно научном и деловом, необходимым качеством которых является предельная ясность и определенность изложения.

Неопределенно-личные предложения используются автором в поэтической речи для придания загадочности поэтическому тексту, приносят значение неопределенности и множественности субъекта. Также следует заметить, что распространение неопределенно-личных предложений связано с необходимостью в ряде случаев акцентировать внимание на действии, а не на его производителе.

Чаще всего именно в неопределенно-личных предложениях используется большое количество средств художественной выразительности таких, как инверсия, градация, синекдоха и многие другие.

Употребление неопределенно-личных предложений зависит от того, важно ли автору знание читателям производителя действия и его количество.

Форма предложения очень удобна для маскировки действующего лица. Действие намеренно отвлекается от деятеля. Оно само по себе важнее деятеля, который его произвел, или деятель неизвестен и в нем нет необходимости. Это односоставные предложения со сказуемым - глаголом в форме 3-го лица множественного числа или в форме прошедшего времени множественного числа. Данный тип предложений может употребляться, если не имеет значение, кто совершает действие, если автор не хочет назвать действующее лицо или не знает его. О свойствах неопределенно-личных предложений пишет А.М. Пешковский: «Все сосредоточено на действии, действующее лицо намеренно устранено из речи, намеренно представлено как неизвестное, неопределенное».

Рассмотрим роль неопределенно - личных предложений в художественном тексте на примере стихотворений саратовского поэта Н.Палькина.

Болели, мёрзли, голодали,
Войну вздымали на штыки
И снова шли в такие дали,
Что были только нам близки.

Стихотворение называется «Характер», и речь идет о людях, вынесших на себе тяготы войны. Сказуемое обозначает действие безотносительно к конкретному лицу, позволяет сосредоточить все внимание на характере обозначаемой деятельности

Не из-за надуманных приличий
Здесь встречают-привечают так.
Это милый сердцу наш обычай,
Щедрости душевной добрый знак.

Действие важнее деятеля, который его произвел, или деятель неизвестен и в нем нет необходимости.

В неопределенно-личных предложениях лирическое «я» поэта растворяется в «мы», так как он чувствует себя частицей народа, судьба народная - это его личная судьба.

Неопределенно-личные предложения могут иметь обобщенное значение. Поэта волнует то, что происходит вокруг. С сожалением он констатирует, что в наше сумбурное время люди все реже и реже говорят и пишут о любви: В сумятице повседневных дел они словно бы забыли об этом прекрасном состоянии человека.

Как мало нынче пишут о любви,
Как будто бы любовь уже не диво.

Николай Палькин принадлежит к числу тех немногих, которые писали о любви. Более того, пожалуй, он только о любви и писал. Просто любовь его многолика, многомерна и всеохватна, как сама жизнь!

Неопределенно-личные предложения обладают разговорной экспрессией. Обращают внимание на то, как важно поэту выразить общие суждения, без отношения к определенному лицу.

Таким образом, проведя исследование, было обнаружено, что глаголы в позиции главного члена в неопределенно-личных предложениях классифицируются на лексико-семантические группы.

Большую часть составляют глаголы несовершенного вида (37 глаголов из 69), это говорит о том, что обозначается действие в его течении, без указания на предел, границу действия. Больше всего неопределенно-личных предложений, которые указывают на действие, которое произошло в прошлом. Это говорит о том, что важнее, что делал тот или иной деятель в прошлом, а не то, кто этим деятелем был.

Таким образом, основным значением глагольной формы в неопределенно-личных предложениях является именно неопределенность, а не множественность субъекта, хотя последнее и является наиболее часто встречающимся.

Данный тип предложений распространен в разговорном стиле и почти неупотребителен в книжном, деловом и научном стилях необходимым качеством которых является предельная ясность и определенность изложения.

Что касается поэтической речи, то употребление зависит от того, важно ли автору знание читателям производителя действия и его количество.

Список литературы:

1. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М., 1956.
2. Распопов И.П., Ломов А.М. Основы русской грамматики. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. – 350 с.
3. Русская грамматика: в 2-х томах. – М., 1980. – Т.2: Синтаксис.
4. Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка – М.: Высш. шк., 1980. – 141 с.
5. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: В 2-х частях. – Ч. 2: Морфология. Синтаксис.// Под ред. Е.И. Дибровой. – М., 2001.- 703 с.
6. Люблю я вас, богини пенья...Антология/Сост. Г. Красухин. - М.:Музыка,1989..-544 с.
7. Маяковский В. В. Сочинения: в 2х томах, т.1/Сост. А.Михайлова.- М.:Правда, 1987.-768 с.